

ХИВА ХОНЛИГИДА ТАРИХ ФАНИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6048127>

Сафарова Наргиза Абдурауповна

Бухоро вилояти Вобкент тумани

3-мактаб ўқитувчиси тарих фани ўқитувчиси

РАСУЛОВА НАФИСА НАСУЛЛОЕВНА

Бухоро вилоят Вобкент туман

5-мактаб тарих фани ўқитувчиси

Аннотация: *Ҳар бир мамлакат ва даврнинг сиёсий, иқтисодий ва маънавий ривожланиши тарихи адабиёт, санъат, илм-фан тараққиёти билан белгиланади. Мозийнинг ўтмиши қатламларининг келажакдаги авлодларга етказувчи воситаларидан асосийси адабиёт ва санъат асарларининг дунёга келиши ва мангуликка дахлдорлиги билан ўлчанади. Тарих фани ўтмишни йўқолиб кетмай авлодларга сақлаш вазифасини бажаради.*

Калит сўзлар: *Абулғозий Баҳодирхон, Мунис, Огаҳий, Баёний, солнома.*

Хива хонлиги хони Абулғозий Баҳодирхон (1603-1664) Ўрта Осиё халқлари, айниқса, ўзбек ва туркман халқлари тарихини ўрганишда катта аҳамиятга эга бўлган «Шажарайи турк» ва «Шажарайи тарокима» номли тарихий асарларнинг муаллифидир. У фақат тарихий асарлар ёзиш билан чекланмади. Тиббиётга оид «Манофий ул-инсон» номли асар ҳам ижод этди. Шундай қилиб, Абулғозий ўз замонасининг давлат арбоби, атоқли тарихнависи ва олими эди. Унинг қуйидаги сўзларини келтирсак, унинг қандай шахс эканлигини яна очиқроқ тасаввур этамиз: “Бу фақирга Худойи таоло иноят қилиб кўб нимарса берган турур. Хусусан, уч ҳунар берган турур. Аввал, сипоҳийгарликнинг қонуни ва йўсини. Иккинчи, маснавиёт ва қасойид ва ғазалиёт ва муқаттаот ва рубоиёт ва барча ашъорни фаҳхламаклик, арабий, форсий ва туркий луғатларнинг маъносини билмаклик. Учинчи, Одам аҳдиндан то бу дамгача Арабистонда, Эрон ва Туронда ва Мўғулистонда ўтган подшоҳларнинг отлари ва умрларининг ва салтанатларининг кам ва зиёдин билмаклик”. Бу келтирилган маълумотларга қараганда, Абулғозий шеърятни яхши тушунишбилан бир қаторда, араб, форс ва туркий тилларни ҳам яхши билган. Тарих илмидан яхши хабардор бўлган Абулғозий юқорида кўрсатиб ўтилган асарларни тасниф этган. XIX аср охири ва XX аср бошларида Хива

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

хонлигида гарчи сиёсий ва иқтисодий соҳада танглик юз бериб, эркимиз қўлдан кегган бўлса-да, маънавиятимизни аслида, ўзлигича сақлаб қолишга муваффақ бўла олдик. Бу даврда Хивада адабий муҳитининг камол топиши ва юксакликка кўтарилишида икки нозикқалб санъаткор Мунис ва Огаҳийнинг роли жуда катта бўлди. Улар Хива адабий мактабида ўлмас оқимни вужудга келтирдилар ва издошларига туганмас мерос қолдирдилар. Шермуҳаммад мироб Авазбий ўғли –Мунис (1778-1829) ота-боболари касб-хунари бўйича мироблик қилган. Хонликда сув тақсимоти, ерларни ўзлаштириш, ариқлар қазииш, сув иншоотлари қурилишига шахсан бошчилик қилган. Мунис тарихда “мироб” сифатида эмас, шоир тарихчи номи билан мангу муҳрланиб қолди. У хонлик тарихини ёзишга киришар экан, ҳар бир давр кишилари ва эл-улус ҳаёти, миллий анъаналар, бунёдкорлик ишларини тўла тарзда, ўқимишли ёзишга, воқеликни аниқ ва холис тасвирлашга, ҳар қандай бўрттиришлар, ортиқча улуғлашлардан холи қилишга уринди. 1802 йилда Муҳаммад Раҳимхон I топшириғига кўра хонлик тарихини ёзишга киришади ва “Фирдавс ул иқбол” (Бахт боғи) номи билан улкан солномани яратади. Солноманинг бир қисмини (у беш бобдан иборат бўлиб тарихий-хронологик тартибда ёзилган) Мунис, қолган қисмини унинг жияни, шоир-муаррих Муҳаммад Ризо мироб Эрнийезбек ўғли Огаҳий битишган, тоға-жиян шоирлар ва тарихчиларнинг қаламига мансуб нафис ғазаллар ўзбек мумтоз шеърятининг ўлмас меросидан ўрин олган. Икки улкан шоир ижоди ҳақида жуда кўплаб рисоалар ёзилган, девонлари қайта-қайта чоп қилинган. Огаҳий (1809-1874) Хивада яшаб ижод этган. Мунис хон амрига кўра “Фирдавс иқбол” нинг бошламасини, токи хонлик тарихининг 1812 йилгача бўлган даврини қоғозга туширди. Огаҳий зиммасига эса шу улкан ишнинг энгмасъулиятли ва оғир қисми тушди. Огаҳий 1844 йилда “Риёз уд-давля” асарини яратди. Унда Оллоқулихон ҳукмронлиги (1825-1842) даврида хонликда рўй берган воқеалар тафсилоти тасвирланган. Ундан кейинги хон Раҳимқулихон (1842-1846) даврини акс эттирган “Зубдат ут-таварих” асари, Муҳаммад Аминхон (1846-1855) хонлиги даврининг солномаси бўлмиш “Жамеъ ул-воқеати Султоний” асарини, Саид Муҳаммадхон (1856-1863) даври тарихи ҳисобланмиш “Гулшан давлат” асарларини ёзди. Умрининг сўнгги йилларида эса Муҳаммад Раҳимхон II хонлигининг илк даври ҳақида “Шоҳиди иқбол” асарини ёза бошлаган. Мунис ва Огаҳий яратган солномаларнинг қадри-қимматини улуғ олимлар жуда юқори баҳолашади. Ўрта Осиё тарихининг билимдони, шарқшунос академик В.В.Бартольд бу асарлар ҳақида фикр юритиб: “Мунис ва Огаҳий асарларининг қанчалик камчилиги бўлмасин, улар ўзининг далилий материаллари, баён қилиниш

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

услуги изчиллиги билан бизгача етиб келган Бухоро ва Қўқон хонликлари ҳақидаги тарихий асарлардан устун туради”. Мунис ва Огаҳий бошлаб берган тарихнавислик оқими Хивада яна бир улкан солномачини дунёга келтирди. Бу Муҳаммад Юсуф Бобобек ўғли Баёнийдир. У хонлик тарихини давом қилдириб, “Шажараи Хоразмшоҳий” номли йирик асарини яратди. 1911 йилда Асфандиёрхон Огаҳийдан сўнг давом қилдирилмаган солномачиликни тўлдириш мақсадида Баёнийга шундай топшириқ беради: “Хонлик тарихи жуда содда тилда ёзилсинки, уни ўқиган беш яшар болага ҳам тушуникли бўлсин”. Баёний Хиванинг 1872-1912 йиллардаги тарихини ўз ичига олган асарини 1914 йилда тугаллади. Солномачи воқеаларни баён қиларкан, ўзи гувоҳ бўлган, эшитган, тўплаган манбаларга суянди, шунингдек, рус босқинчиларининг шу даврдаги Хивага юриши баёни, унинг воқеаларига оид асарларидан ҳам фойдаланди. Қўлёзма, асосан, 16 бобдан иборат бўлиб, Асфандиёрхон даври (1910-1918) билан яқунланади Баёний асарига тарихчилар катта баҳо бериб, воқеалар тадрижи, изчиллиги, далилий материалларнинг кўплиги жиҳатидан ҳатто Огаҳий ва Мунис солномаларидан ҳам қимматроқ эканлигини таъкидлашган. 1920 йилги хонликдаги воқеалар, инқилоб шиори остида рўй берган сиёсий ўзгаришлардан сўнг Баёний асарини қайта таҳрир этди ва уни “Хоразм тарихи” деб атади. Қайта таҳрир пайти муаррих уни ортиқча мақтову-ҳашамлар, ҳар бир бобда ҳукмдор шаънига ўқиладиган ҳамдусанолардан тозалади ва воқеликларга ҳукмдорлар ҳаётни тарк этганларидан сўнг қайта бир кўз ташлашга жазм этди. Асар ана шу жиҳатдан бебаходир.

ФОЙДАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙҲАТИ:

1. Абдурасулов А. Хива. -Т.: 1997
2. Matyakubova M. Xiva xonligi tarixi manbalari (Muhammadrizo Ogahiyning tarixiy asarlarini kodikologik xususiyatlari). Urganch, 2006.
3. Abulg'ozii Bahodirxon. Shajarayi tarokima. – Toshkent: Cho'lpon, 1995.